

A NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA DOS ARMAZÉNS GERAIS

Ronaldo Paschoaloni

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0883-2230>

GENERAL DOCK LOGISTICS® – Brasil

Publicado originalmente no Portal Migalhas.

Link original de acesso:

<https://www.migalhas.com.br/depeso/450335/a-neutralidade-tributaria-dos-armazens-gerais>

RESUMO

O presente artigo analisa a neutralidade tributária dos Armazéns Gerais no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente sob a perspectiva do Decreto nº 1.102/1903, do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pesquisa demonstra que os Armazéns Gerais não promovem circulação jurídica própria de mercadorias, atuando como fiéis depositários e órgãos auxiliares do comércio, circunstância que fundamenta a não incidência tributária em operações meramente logísticas de armazenagem.

PALAVRAS-CHAVE

Armazéns Gerais; Neutralidade Tributária; Decreto nº 1.102/1903; Logística Regulada; ICMS; Circulação Jurídica de Mercadorias; Compliance Logístico.

ABSTRACT

This article examines the tax neutrality of General Warehouses within the Brazilian legal framework, especially considering Decree No. 1.102/1903, the ICMS Regulation of the State of São Paulo and the consolidated jurisprudence of the Brazilian Superior Court of Justice.

The study demonstrates that General Warehouses do not perform legal circulation of goods, acting merely as custodians and auxiliary entities of commerce, which supports the non-incidence of taxation in purely logistical warehousing operations.

KEYWORDS

General Warehouses; Tax Neutrality; Decree No. 1.102/1903; Regulated Logistics; ICMS; Legal Circulation of Goods; Logistics Compliance.

INTRODUÇÃO

Os Armazéns Gerais exercem papel histórico e estratégico na organização logística e comercial brasileira. Regulamentados pelo Decreto nº 1.102/1903, constituem instituições especializadas na guarda, conservação e movimentação de mercadorias pertencentes a terceiros.

Apesar da crescente relevância econômica dessas atividades, ainda existem interpretações fiscais equivocadas que buscam atribuir aos Armazéns Gerais responsabilidade tributária incompatível com sua natureza jurídica de fiel depositário.

Nesse contexto, torna-se essencial examinar os fundamentos jurídicos da neutralidade tributária da armazenagem estruturada e sua compatibilidade com o sistema constitucional tributário brasileiro.

A NATUREZA JURÍDICA DOS ARMAZÉNS GERAIS

Os Armazéns Gerais são tradicionalmente reconhecidos como órgãos auxiliares do comércio, exercendo atividade de guarda e movimentação de mercadorias de terceiros.

O Decreto nº 1.102/1903 estabelece regime jurídico especial para essas atividades, permitindo inclusive a emissão de títulos representativos das mercadorias depositadas, notadamente o Conhecimento de Depósito e o Warrant.

Essa estrutura normativa afasta a caracterização do Armazém Geral como comerciante das mercadorias armazenadas, uma vez que inexistente transferência de titularidade econômica ou jurídica dos bens depositados.

A NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA E O ICMS

O ICMS possui como fato gerador a circulação jurídica de mercadorias, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996.

Nas operações de armazenagem, entretanto, não ocorre transferência de titularidade das mercadorias ao Armazém Geral, mas apenas depósito mercantil.

Por essa razão, a simples remessa física de mercadorias para armazenagem não configura circulação jurídica apta a ensejar incidência tributária.

O Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS/SP) disciplina expressamente operações envolvendo Armazéns Gerais no Anexo VII, Capítulo II, reconhecendo tratamento fiscal específico para essas movimentações logísticas.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento favorável à neutralidade tributária dos Armazéns Gerais.

Destacam-se os seguintes precedentes:

- REsp 278.178/SP;

- AgRg no REsp 1.125.133/SP;
- REsp 1.133.027/SP.

Os julgados reconhecem que o Armazém Geral atua como fiel depositário de mercadorias pertencentes a terceiros, inexistindo circulação jurídica própria apta a justificar incidência tributária sobre a armazenagem.

REFORMA TRIBUTÁRIA E LOGÍSTICA REGULADA

A implementação da Reforma Tributária brasileira amplia a necessidade de correta compreensão da neutralidade tributária dos Armazéns Gerais.

Com a introdução do IBS e da CBS, a integração entre compliance fiscal, rastreabilidade documental, sistemas WMS e governança tributária passa a ocupar posição central na segurança operacional das cadeias logísticas.

Nesse contexto, interpretações equivocadas acerca da natureza jurídica dos Armazéns Gerais podem gerar distorções tributárias relevantes e insegurança jurídica para operadores logísticos e depositantes.

CONCLUSÃO

A neutralidade tributária dos Armazéns Gerais decorre diretamente de sua natureza jurídica de fiel depositário e órgão auxiliar do comércio.

A inexistência de circulação jurídica própria das mercadorias armazenadas impede a incidência tributária sobre simples operações logísticas de depósito.

A correta compreensão desse regime jurídico torna-se ainda mais relevante diante da crescente integração tecnológica e tributária promovida pela Reforma Tributária brasileira e pela evolução da Logística Regulada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903.

BRASIL. Lei Complementar nº 87/1996.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 132/2023.

SÃO PAULO. Decreto nº 45.490/2000 – RICMS/SP.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 278.178/SP.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no REsp 1.125.133/SP.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1.133.027/SP.

PASCHOALONI, Ronaldo. A neutralidade tributária dos Armazéns Gerais. Portal Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/450335/a-neutralidade-tributaria-dos-armazens-gerais>.

FORMA DE CITAÇÃO SUGERIDA

PASCHOALONI, Ronaldo. A neutralidade tributária dos Armazéns Gerais. GENERAL DOCK LOGISTICS®, Brasil, 2026. Publicado originalmente no Portal Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/450335/a-neutralidade-tributaria-dos-armazens-gerais>.

SOBRE O AUTOR

Ronaldo Paschoaloni é Especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro pela Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Jurista em Logística Regulada, com atuação técnico-doutrinária voltada aos Armazéns Gerais, circulação jurídica de mercadorias e compliance logístico. Perito Judicial em Logística e Transportes credenciado pelo CRA-SP. CEO da GENERAL DOCK LOGISTICS®. ORCID: 0009-0007-0883-2230.

ADVERTÊNCIA INSTITUCIONAL

A presente publicação possui natureza técnico-doutrinária e acadêmica, não constituindo parecer jurídico vinculante nem substituindo consulta formal aos órgãos fiscais, aduaneiros ou regulatórios competentes.